

ANLEITUNG

Toolbox zur Entwicklung individueller
Open-Access-Workflow-Modelle

Die Toolbox enthält Hilfsmittel zur Entwicklung von Workflow-Modellen, basierend auf einem Open-Access-Publikationsworkflow für akademische Bücher. Speziell entwickelt für Hochschul- und Universitätsverlage und insbesondere ausgerichtet auf das Publizieren von Monografien im Open Access unterstützen die Beratungsmaterialien bei der Entscheidung über individuell geeignete Workflowstrategien. Ob als bestehender Verlag oder in der Gründungsphase ermöglichen die Materialien gemeinsam mit potenziellen Partner*innen bi- oder multilaterale Open-Access-Produktionsworkflows zu planen und anschließend ins Werk zu setzen. Die Toolbox kann in Eigenregie oder innerhalb von Beratungsprozessen unterstützend Anwendung finden.

4-SCHRITTE-ANLEITUNG

Die folgende Kurzanleitung gibt eine Hilfestellung zur Entwicklung individueller Workflow-Modelle in vier Schritten. Die Beratungsmaterialien stehen in Form von Videos, Postern und Vorlagen zur Unterstützung der Workflow-Modellierung zur Verfügung.

1. OA-Publikationsworkflow kennenlernen

Zunächst ist es hilfreich, einen Überblick über den Aufbau des Open-Access-Publikationsworkflows zu bekommen und dessen Abstraktionsebenen (Prozesse, Prozessgruppen, Megaprozesse) kennenzulernen. Mit dieser Grundlage kann im nächsten Schritt die Definition einzelner Prozesse erfolgen.

Materialien

- [OA-Publikationsworkflow](#)
- [Monografie Open-Access-Publikationsworkflow](#)
- [Webinar Workflowmodell](#)
- FAQ Handreichung Webinar

2. Prozesse identifizieren

Im zweiten Schritt beginnt nun die Betrachtung einzelner Prozesse im eigenen Verlag. Mit Hilfe des Prozesskennblattes werden diese Stück für Stück identifiziert und detailliert beschrieben. Darüber hinaus erfolgt die Feststellung vor- und nachgelagerter Prozesse sowie die Identifizierung von Workflow-Rollen, Qualitätskriterien und Ressourcen (Kosten, Zeit). Die Prozesskennblätter bilden dabei die Grundlage der sich anschließenden Workflowmodellierung.

Materialien

- Prozesskennblatt Vorlage
- Poster Überblick Prozesskennblatt & -karte
- [Präsentation Beratungsmaterial](#)

3. Workflow modellieren

Ausgehend von den Prozesskennblättern erfolgt nun die Übertragung einzelner Prozesse auf die Prozesskennkarten. Durch aneinanderlegen der Prozesskennkarten und dem Verknüpfen vor- und nachgelagerter Prozesse erfolgt Stück für Stück die Modellierung eines individuellen Workflow-Modells.

Materialien

- ausgefüllte Prozesskennblätter aus Schritt 2
- Prozesskarten A6 Print, Prozesskarten A6 Print Blanko, Prozesskarten Druck A3

4. Workflow-Modell evaluieren und verstetigen

Im Anschluss an den Modellierungsprozess muss das erarbeitete Workflow-Modell praktisch eingesetzt, evaluiert, auf seine Anwendbarkeit hin geprüft und ggf. angepasst werden. Ist der entwickelte Workflow durchführbar, erfolgt die anschließende Verstetigung in der Praxis durch die Veröffentlichung von OA-Büchern.

Weiterführend

Die Beratungsmaterialien stehen ebenfalls zum Download auf der Forschungswebsite von OA-STRUKTKOMM zur Verfügung: oa-struktcomm.htwk-leipzig.de/forschungsprojekt/wissenstransfer/beratungsmaterialien

Die Beratungsmaterialien entstanden im Rahmen des Forschungsprojektes OA-STRUKTKOMM. Grundlage ist der im Vorgängerprojekt OA-HVerlag entwickelte Open-Access-Publikationsworkflow für akademische Bücher.

OPEN-ACCESS-Strukturierte-Kommunikation (OA-STRUKTKOMM)

Website: oa-struktcomm.htwk-leipzig.de

Open-Access-Hochschulverlag (OA-HVerlag)

Website: oa-hochschulverlag.htwk-leipzig.de

Instagram: [@OAHVerlag](https://www.instagram.com/OAHVerlag)

Linktree: [@oa_hverlag](https://linktr.ee/oa_hverlag)

